

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

З.А.Умирзаков

Ферганский политехнические институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635873>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Экология, цементное производство, очистка пыли, циклоны, рукавные фильтры, пылегазовые потоки, регенерация, пылеуловители, синтетические ткани.

ABSTRACT

Производство цемента всегда сопровождается с обильным пылегазовыделением, которое очищается дорогостоящей многоступенчатой системой пылеуловителей. В статье представлена работа по изучению закономерностей процесса разделения пылегазовоздушных смесей, протекающего в сухих тканевых пылеуловителях фильтрационного действия. На примере одного из цементных заводов Ферганской области Республики Узбекистан исследованы возможные варианты разработки и усовершенствования материала конструкции, параметров и регенерационного режима работы с точки зрения повышения эффективности очистки отходящих газов от мелкодисперсной пыли для повышения качества защиты окружающей среды при производстве цемента. Представлена конструкция пылегазоочистного устройства с внутренней компоновкой и размещением рукавных фильтров. Произведены расчеты предельно допустимых величин гидравлического сопротивления фильтрующей поверхности, а также определен оптимальный промежуток времени между регенерациями. Доказана возможность замены материала рукавных фильтров на альтернативные варианты. В результате представлены предварительные выводы и заключения.

Проблемы охраны природы и экологической безопасности в Узбекистане, как и во всем мире имеют особое значения. Это значения определяется неудовлетворительной экологической обстановкой в таких наиболее густо населенных регионах, как Ферганская долина, где

демографическая плотность составляет 350 – 400 человек на 1 кв. км. Только в Ферганской области действуют 5 цементных заводов и 3 завода готовятся к пуску. В этих условиях действует Закон об охране окружающей среды Узбекистана, регламентирующий широкий спектр требований к

экологической безопасности во всех отраслях хозяйственной деятельности. Как известно, цементная промышленность является одним из наиболее распространенных загрязнителей атмосферного воздуха. Процессы тонкого измельчения, обжиг, функционирование пневмотранспорта и др. требуют надежной и эффективной работы пылеулавливающего оборудования, которая влияет на потери тонкодисперсных фракций ценного цементного продукта, на загрязненность и запыленность на предприятии, а также на большой окружающий воздушный бассейн.

Целью данной работы является изучение закономерностей процесса разделения пылегазовоздушных смесей, протекающего в сухих тканевых пылеуловителях фильтрационного действия, для разработки возможных вариантов усовершенствования материала, размеров, конструкции, регенерационного режима работы с точки зрения повышения эффективности очистки отходящих газов от мелкодисперсной пыли для повышения качества защиты окружающей среды в производстве цемента.

Рис. 1. Общий вид рукавного фильтра.

1–корпус; 2–площадка обслуживания; 3–газораспределительная решетка; 4–бункер; 5–шлюзовой затвор; 6–общий бункер; 7–шнек; 8–коллектор чистого газа; 9–пневмоцилиндр для управления клапаном; 10–шток пневмоцилиндра встряхивания; 11–клапан; 12–рама подвеса рукавов; 13–рукав; 14–шлюзовой затвор; 15–клапан продувочного воздуха; 16–коллектор продувочного воздуха; 17–пневмоцилиндр для управления продувочным клапаном.

В настоящее время искусственные фильтрующие материалы вытесняют материалы из хлопка и шерсти. Среди них наиболее распространенными являются синтетические ткани с прочностью в 3 – 5 раз большей, чем у шерстяных тканей. В таких фильтрах пыль с рукавов удаляется с помощью механизмов встряхивания (регенерации), осыпается в бункер и поступает в систему пылеудаления. Уловленные в процессе фильтрации частицы по мере накопления образуют в объеме фильтрующего материала пылевой слой и становятся для вновь поступающих частиц также фильтрующей средой. С одной стороны,

это повышает эффективность пылеулавливания, с другой стороны это приводит к постепенному снижению газопроницаемости фильтра [1-27].

Это обстоятельство требует необходимости периодической регенерации фильтрующего материала, или переснаряжения его новым фильтрующим материалом.

На рис. 1 представлен общий вид рукавного фильтра, примененного на заводе, где проводятся наши исследования.

На рис. 2 изображен общий внешний вид пылегазоочистителя данного завода

Рис. 2. Внешний вид пылегазоочистителя

Как видно из рисунка, аппараты с корпусами прямоугольной формы, внутри которых подвешены рукава. Газ в них перемешается изнутри рукава наружу. После накопления пыли на фильтрующей поверхности производится регенерация рукавов.

В целях определения оптимального промежутка времени между регенерациями, произведен расчет предельно допустимых величин

гидравлического сопротивления фильтрующей поверхности.

В общем виде гидравлическое сопротивление в Па фильтрующей поверхности рассчитано по уравнению:

$$\Delta P_{\Pi}'' = \mu \cdot \tau \cdot c_{\text{свх}} \cdot U^2 \cdot K_1 \quad (1)$$

где τ – продолжительность фильтровального цикла, с; $c_{\text{свх}}$ – концентрация пыли на входе в фильтр,

кг/м³; K₁–параметр сопротивления слоя пыли, м/кг [2].

Величина K₁ зависит от свойств пыли и порозности слоя пыли на перегородке (для цемента с медианным диаметром частиц d_m=12...20 мкм K₁ = (6,5 - 16) · 10⁹ м/кг).

Пользуясь формулой (1), при известном или заданном гидравлическом сопротивлении слоя пыли находилась продолжительность фильтровального цикла:

$$T = \Delta P_{\Pi}'' / (\mu \cdot c_{\text{вх}} \cdot U^2 \cdot K_1) \quad (2)$$

Общее сопротивление рукавных фильтров не превышает 2700 Па, а сопротивление слоя пыли на перегородке 500...700 Па.

Расчеты показали, что промежутки времени между регенерациями, установленный на фильтрах в 1,3 раза превышает расчетную частоту, а это даёт дополнительную возможность сокращения энергоресурсов на тягодутьевом аппарате.

Фильтры работают как под давлением, так и под разрежением и устанавливаются они как на напоре, так и на всасе вентилятора.

Принятая в системе импульсная продувка является одним из наиболее эффективных способов регенерации (по сравнению с механическим встряхиванием и обратной продувкой). Импульсная продувка ещё отличается тем, что у её конструкции нет встряхивающих механизмов, дросселей и обдувочных материалов [1-13].

В рабочей камере фильтра фильтровальный материал размещен максимально компактно, носящей

название – ячеистой – сотовой компоновки. Ячейки для запыленного и чистого газа расположены в шахматном порядке. Сшитые фильтровальные элементы длиной l = 2000 мм и l = 7000 мм, диаметром соответственно d = 130 мм и d = 160 мм растянуты на металлическом каркасе таких же параметров. Расчетное рабочее растяжение – давление внутри фильтра составляет 6500 Па. Только через фильтровальный материал сообщаются между собой ячейки чистого и запыленного газа. Сотовая структура по компактности размещения фильтровального материала во много раз превышает все существующие способы [4].

Сотовая ячейка состоит из 24 рукавных фильтров, объединенных в один монтажный элемент весом не выше 100 кг, который имеет модульную быстро собираемую конструкцию на болтовых соединениях, не требующих специальных монтажных приспособлений, квалификации монтажников и грузоподъемных механизмов. При изготовлении фильтра значительно уменьшена металлоёмкость фильтров по сравнению с аналогами, а это ещё снизило нагрузку на фундаменты.

Фильтры, имея рукава круглого сечения, располагаясь на определенном расстоянии друг от друга в межукавном пространстве создают преимущественно слабый поток газа, что снижает возможность возврата пыли на поверхность материала при регенерации, и как следствие происходит эффект регенерации. Фильтр имеет две стадии фильтрации 1

стадия-осадительная камера, 2 стадия-фильтрующие рукава.

Для равномерного распределения потока осадительная камера оборудована нами аппаратным устройством, дающим возможность одинакового и/ равномерного поступления потока во все модули, число которых составляет-36.

Для регулирования дифференциального перепада давления, параметров времени импульса и времени между импульсами, состояния работы клапанов фильтр оборудован датчиками и системой

контроля. При отрицательной температуре окружающего воздуха и появлении конденсата включается электрообогрев пилотов клапанов. Вся система нормально функционирует при температуре окружающей среды от - 40 °C до +55 °C.

В таб. 1 показан диапазон характерных температур для различного сырья, производимого на предприятиях Узбекистана и которые можно применять как материал для производства рукавных фильтров [5-34].

Таблица 1.

№ п/п	Материал	Т хрупкости (морозостойкость)	Т*рабочая (не более)	Т размягчения	Т плавления
1	2	3	4	5	6
1	Полиамид	-50	100	170	215
2	Полиэфир	-60	120	225	260
3	Полипропилен	-20	80	140	170
4	Полиэтилен	-70	80	120	150

В заключении представляются следующие выводы:

1. Рукавные фильтры наиболее универсальны, надёжны и эффективны в производстве цемента, работают непрерывно и не требуют постоянного обслуживания.
2. Их можно изготовить с заданными характеристиками в нескольких конструктивных исполнениях, с различными габаритными размерами.

3. Найдена возможность подбора (либо разработки) конструкции рукавного фильтра, с учётом размеров и ограниченный существующего места под установку фильтра.

Исследованиями доказана возможность альтернативной замены материала рукавных фильтров из отечественного сырья, обеспечивающей ресурсоснижение и импортозамещение [6].

References:

1. . Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.
2. Мирзаева З. А. К., Рахмонов У. Ж. Пути развития инженерного образования в Узбекистане //Достижения науки и образования. – 2018. – Т. 2. – №. 8 (30). – С. 18-19.
3. Zarnigor M., Ulug'bek T. HUDUDNI VERTIKAL REJALASHTIRISH LOYIHASINI ISHLASHDA TABIIY SHART-SHAROITLARNI INOBATGA OLISH MASALALARI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
4. Мирзаахмедова Ў. А., қизи Мирзаева З. А. ЭНЕРГОТЕЖАМКОР БИНО ВА ИНШООТЛАРНИ ҚАЙТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 126-130.
5. Акрамов Х. А., Давлятов Ш. М., Хазраткулов У. У. Методы расчета общей устойчивости цилиндрических оболочек, подкрепленных в продольном направлении цилиндрическими панелями //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 29-34.
6. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.
7. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 16-23.
8. Mirzaraximov M. A. O., Davlyatov S. M. APPLICATION OF FILLED LIQUID GLASS IN THE TECHNOLOGY OF OBTAINING A HEAT RESISTANT MATERIAL //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 4-7.
9. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Давлятов Ш. М. БЕТОН С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ-ГЛИЕЖЕМ, ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРЫМ ШЛАКОМ И ДОБАВКОЙ АЦФ-3М //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 220-226.
10. Абдуллаев И. Н. и др. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 526-532.
11. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А. БИТУМИНИРОВАННЫЙ БЕТОН ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 122-125.
12. Абобакирова З. А., Бобофозилов О. ИСПОЛЗОВАНИЕ ШЛАКОВЫХ ВЯЖУЩИХ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СОЛЕСТОЙКИХ БЕТОНАХ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6.
13. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. СЕЙСМИК ҲУДУДЛАРДА БИНОЛАРНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.
14. Абобакирова З. А., угли Содиков С. С. СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА С ДОБАВКАМИ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО

- КЛИМАТА //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85.
15. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
 16. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.
 17. Ivanovna G. N., Asrorovna A. Z., Ravilovich M. A. The Choice of Configuration of Buildings When Designing in Seismic Areas //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 32-39.
 18. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухаммедзиянов А. Р. Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 209-217.
 19. Умаров Ш. А., Мирзабабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.
 20. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Абобакирова З. А. Об опыте применения добавки ацф-3м при производстве сборных железобетонных изделий //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 216-220.
 21. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.
 22. Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.
 23. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.
 24. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.
 25. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухамедзянов А. Р. Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 107-112.
 26. Гончарова Н. И. и др. Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 53-57.
 27. Abobakirova Z. A. Reasonable design of cement composition for refractory concrete //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 556-563.

28. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91.
29. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Kimsanov Z. Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" Advanced Research in Science //Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 5. – С. 12.
30. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
31. Asrorovna A. Z. Effects Of A Dry Hot Climate And Salt Aggression On The Permeability Of Concrete //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 6-10.
32. Abobakirova Z. A. Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 172-177.
33. Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.
34. Mirzajonovich Q. G., Ogli A. U. A., Ogli X. AM (2020). Influence Of Hydro Phobizing Additives On Thermophysical Properties And Long-Term Life Of KeramzitObetona In An Aggressive Medium //The American Journal of Engineering and Technology. – Т. 2. – №. 11. – С. 101-107.